

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Narzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatramov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'Y INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	

O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI

Abiyev Jahongir Ne'matovich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"Iqtisodiyot" fakulteti dekani,
"Menejment" kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu tezısdı O'zbekiston tashkilotlarıda uchraydigan asosiy boshqaruv muammolari, ularning kelib chiqish sabablari hamda ularni bartaraf etish strategiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda kadrlar boshqaruvi, qaror qabul qilish tizimi, kommunikatsiya muammolari va innovatsion yondashuvlarning yetishmasligi kabi omillar o'rganilgan. Shuningdek, zamonaviy HR-siyosatlar va raqamli transformatsiya asosida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, tashkilot, HR-siyosat, kadrlar boshqaruvi, innovatsiya, strategiya, samaradorlik, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируются основные управленческие проблемы, встречающиеся в организациях Узбекистана, а также стратегии их преодоления. Рассматриваются вопросы управления персоналом, принятия решений, коммуникационных барьеров и недостатка инновационных подходов. Предлагаются пути повышения эффективности управления на основе современных HR-политик и цифровой трансформации.

Ключевые слова: управление, организация, HR-политика, управление персоналом, инновации, стратегия, эффективность, цифровая трансформация.

Annotation. This thesis analyzes the main management problems encountered in organizations in Uzbekistan and the strategies for overcoming them. The study examines issues related to human resource management, decision-making processes, communication barriers, and the lack of innovative approaches. It also proposes ways to improve management efficiency based on modern HR policies and digital transformation.

Keywords: management, organization, HR policy, human resource management, innovation, strategy, efficiency, digital transformation.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida tashkilotlar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan ularning boshqaruv tizimi sifatiga bog'liq bo'lib bormoqda. Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida raqobat kuchayishi, bozor talablarining tez o'zgarishi hamda innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi tashkilotlardan moslashuvchan, samarali va innovatsion boshqaruv yondashuvlarini talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat boshqaruvi, xususiy sektor va xizmat ko'rsatish sohalarida zamonaviy menejment tamoyillarini joriy etish, inson kapitalini rivojlantirish hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini tezlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab tashkilotlarda hanuzgacha bir qator boshqaruv muammolari saqlanib qolmoqda.

Ushbu muammolar qatoriga boshqaruv jarayonlarida markazlashuv darajasining yuqoriligi, qaror qabul qilishda ayrim subyektiv omillarning saqlanib qolishi, xodimlar motivatsiyasi va rag'batlantirish tizimini yanada takomillashtirish zarurati, shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining yetarli emasligi kiradi. Mazkur omillar tashkilotlar faoliyati samaradorligiga, kadrlar barqarorligiga hamda innovatsion faollikni rivojlantirish jarayonlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston tashkilotlarida uchraydigan boshqaruv muammolarini chuqur tahlil qilish va ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi — tashkilotlarda mavjud boshqaruv muammolarini aniqlash hamda zamonaviy menejment

yondashuvlari asosida ularni hal etishning samarali strategiyalarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston tashkilotlarining boshqaruv tizimi tanlangan bo'lib, tadqiqot predmeti esa ushbu tizimda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish mexanizmlaridir. Kutilayotgan natijalar tashkilotlarda boshqaruv samaradorligini oshirish, inson resurslaridan samarali foydalanish hamda innovatsion boshqaruv tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashkilotlarni samarali boshqarish, boshqaruv muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etish masalalari iqtisodiy va menejment fanlarida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar boshqaruv tizimining samaradorligi, inson resurslarini boshqarish, tashkiliy xulq-atvor va strategik menejment nazariyalariga asoslanadi. G'arb olimlaridan M. Armstrong¹ HR-boshqaruvni tashkilot strategiyasi bilan integratsiyalashgan tizim sifatida ko'rib chiqadi va samarali boshqaruvning asosiy omili sifatida inson kapitalini rivojlantirishni ta'kidlaydi. D. Dessler² esa xodimlarni boshqarish jarayonida motivatsiya, tanlash va baholash tizimlarining ahamiyatini alohida qayd etadi. S.P. Robbins³ va T.A. Judge tashkiliy xulq-atvor nuqtayi nazaridan boshqaruv muammolarining asosiy sababi sifatida kommunikatsiya va liderlikdagi kamchiliklarni ko'rsatadi. [1, 2, 3, 4]

Shuningdek, P. Drucker⁴ tomonidan ilgari surilgan boshqaruv nazariyalarida tashkilot samaradorligi innovatsiya va natijaga yo'naltirilgan boshqaruv qarorlariga bog'liqligi asoslab berilgan. R. Kaplan⁵ va D. Nortonning "Balanced Scorecard" modeli esa boshqaruv samaradorligini baholashda moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlarning uyg'unligini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. [5]

MDH mamlakatlari olimlaridan A. Kibanov va A. Egorshin⁶ inson resurslarini boshqarish tizimida yuzaga keladigan muammolarni tashkiliy tuzilma, motivatsiya va mehnat samaradorligi bilan bog'laydi. Ularning fikricha, markazlashgan boshqaruv tizimi ko'pincha innovatsion rivojlanish sur'atlariga ta'sir ko'rsatadi. [6]

O'zbekistonlik olimlardan Q.X. Abdurahmonov⁷, Sh.R. Xolmo'minov⁸ va boshqa tadqiqotchilar mamlakat tashkilotlarida boshqaruv tizimining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, kadrlar salohiyatidan to'liq foydalanilmasligi, boshqaruvning an'anaviy yondashuvlarga asoslanganligi va raqamli transformatsiyaning yetarli darajada emasligini asosiy muammolar sifatida ko'rsatgan. [7, 8]

So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar (ILO⁹, OECD¹⁰, World Economic Forum¹¹) hisobotlarida ham zamonaviy tashkilotlarda raqamli transformatsiya, moslashuvchan boshqaruv va kompetensiyaga¹² asoslangan HR-tizimlarining muhimligi ta'kidlanmoqda. Ushbu manbalarda boshqaruv muammolarini bartaraf etish uchun innovatsion yondashuvlar, jumladan, KPI tizimi¹³, agile management va digital HR-platfomalarni joriy etish tavsiya etiladi¹⁴. [9, 10, 11, 12]

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tashkilotlarda boshqaruv muammolari asosan uch asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: tashkiliy tuzilma va qaror qabul qilish jarayonlari, inson resurslarini boshqarish tizimi hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi. Shu bilan birga, adabiyotlarda O'zbekiston sharoitida ushbu muammolarni kompleks yondashuv asosida hal etish masalasi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan bo'lib, bu mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. [13, 14]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston tashkilotlarida uchraydigan boshqaruv muammolarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, induksiya va deduksiya usullari tashkil etdi. Tizimli yondashuv orqali tashkilot boshqaruvini yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqilib, uning tarkibiy elementlari —

1 Armstrong M. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 15th ed. – London: Kogan Page, 2024. – 768 p.

2 Dessler G. *Human Resource Management*. 17th ed. – New York: Pearson, 2023. – 720 p.

3 Robbins S.P., Judge T.A. *Organizational Behavior*. 19th ed. – Harlow: Pearson, 2023. – 768 p.

4 Drucker P. F. *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. – New York: Harper Business, 2019. – 832 p.

5 Kaplan R.S., Norton D.P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. – Boston: Harvard Business Review Press, 1996.

6 Egorshin A. P. *Upravlenie personalom*. – Nizhny Novgorod: NIMB, 2021. – 560 s.

7 Abdurahmonov Q.X. *Mehnat iqtisodiyoti va inson taraqqiyoti*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 512 b.

8 Xolmo'minov Sh.R. *Inson resurslarini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari*. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2023. – 276 b.

9 International Labour Organization (ILO). *Global Employment Trends for Youth 2024*. – Geneva: ILO, 2024.

10 OECD. *Government at a Glance 2023*. – Paris: OECD Publishing, 2023.

11 World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2025*. – Geneva: WEF, 2025.

12 PwC. *Workforce of the Future 2030*. – London: PricewaterhouseCoopers, 2023.

13 SHRM. *State of the Workplace Report 2024*. – Alexandria: Society for Human Resource Management, 2024.

14 Deloitte. *Global Human Capital Trends 2024*. – New York: Deloitte Insights, 2024.

inson resurslari, tashkiliy tuzilma, kommunikatsiya va qaror qabul qilish jarayonlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida O'zbekiston tashkilotlaridagi boshqaruv amaliyotlari xalqaro tajribalar bilan solishtirildi.

Statistik tahlil jarayonida tashkilotlarda xodimlar samaradorligi, motivatsiya darajasi, kadrlar almashinuvi va boshqaruv qarorlarining samaradorligi bo'yicha mavjud ma'lumotlar umumlashtirildi. Natijalar foiz va nisbiy ko'rsatkichlar orqali ifodalandi. Shuningdek, empirik ma'lumotlarni to'plash maqsadida ekspert so'rovlari va amaliy kuzatuvlar o'tkazildi. Olingan natijalar asosida boshqaruv muammolarining asosiy omillari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha strategik takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida mantiqiy umumlashtirish va tizimli tahlil usullaridan foydalangan holda "Kelajak strategiyasi"ga mos keluvchi boshqaruv modelini shakllantirishga harakat qilindi. Ushbu model tashkilotlarda samarali boshqaruvni ta'minlash, inson kapitalidan oqilona foydalanish hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston tashkilotlarida boshqaruv tizimi samaradorligini tahlil qilish jarayonida kadrlar boshqaruvi, qaror qabul qilish jarayonlari, kommunikatsiya tizimi hamda innovatsion yondashuvlar holati o'rganildi. Empirik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat tashkilotlarda boshqaruvning an'anaviy modeli ustunlik qiladi, bu esa samaradorlikni pasaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

1-jadval
O'zbekiston tashkilotlarida boshqaruv muammolarining asosiy ko'rinishlari¹⁵

T/r	Muammo turlari	Ulush (%)	Tavsif
1	Markazlashgan qaror qabul qilish	78	Barcha qarorlar yuqori rahbariyatda jamlangan
2	Motivatsiya tizimining takomillashtirish zarurati	72	Rag'batlantirish mexanizmlari yetarli emas
3	Kommunikatsiya muammolari	65	Bo'limlar o'rtasida axborot almashinuvi past
4	Raqamli texnologiyalar yetishmasligi	61	HR va boshqaruv tizimlari avtomatlashtirilmagan
5	Kadrlar almashinuvi yuqoriligi	58	Barqarorlik yetarli emas

Jadval natijalari boshqaruv muammolarining eng yuqori ulushi markazlashgan qaror qabul qilish tizimiga to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Bu esa moslashuvchanlik va innovatsion rivojlanishni cheklaydi. [12, 13]

2-jadval
An'anaviy va zamonaviy boshqaruv tizimlarining solishtirma tahlili¹⁶

T/r	Ko'rsatkichlar	An'anaviy boshqaruv	Zamonaviy boshqaruv
1	Qaror qabul qilish	Markazlashgan	Delegatsiyalashgan
2	HR-boshqaruv	Ma'muriy yondashuv	Kompetensiyaviy yondashuv
3	Motivatsiya	Moliyaviy rag'bat	Kompleks rag'bat (moddiy + nomoddiy)
4	Texnologiyalar	Cheklangan	Raqamli platformalar
5	Innovatsiya darajasi	Past	Yuqori

Zamonaviy boshqaruv tizimi an'anaviy modelga nisbatan yuqori samaradorlikka ega bo'lib, xodimlar faolligi va innovatsion salohiyatni oshiradi.

3-jadval
Yosh kadrlar faoliyatiga boshqaruv tizimining ta'siri (foizlarda)¹⁷

T/r	Ko'rsatkichlar	An'anaviy tizim	Takomillashtirilgan tizim
1	Ishdan qoniqish	54	82
2	Mehnat unumdorligi	60	85
3	Tashkilotga sodiqlik	57	80
4	Innovatsion faollik	49	77
5	Karyera rivojlanish imkoniyati	52	84

15 Muallif ishlanmasi

16 O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi va Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

17 O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi va Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Takomillashtirilgan boshqaruv tizimi yosh kadrlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Eng katta o'sish innovatsion faollik va karyera rivojlanish imkoniyatlarida kuzatilmoqda.

4-jadval

Boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalarining kutilayotgan natijalari¹⁸

T/r	Strategiyalar	Joriy holat (%)	Kutilayotgan natija (%)
1	KPI tizimini joriy etish	45	80
2	Raqamli HR-tizimlari	50	85
3	Mentorlik dasturlari	48	83
4	Moslashuvchan ish tizimi	52	88
5	Innovatsion loyihalar	40	82

Strategik yondashuvlarning joriy etilishi tashkilotlarda boshqaruv samaradorligini 30–40% gacha oshirishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston tashkilotlarida boshqaruv muammolarining asosiy sabablari markazlashgan boshqaruv tizimi, motivatsiya mexanizmlarining yetarli emasligi va raqamli texnologiyalarning past darajada joriy etilganligi bilan bog'liq. Solishtirma tahlillar asosida zamonaviy boshqaruv tizimi an'anaviy modelga nisbatan ancha samarali ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, KPI tizimi, raqamli HR-platformalari va mentorlik dasturlari tashkilot samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu asosda boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish O'zbekiston tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O'zbekiston tashkilotlarida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha muayyan imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish, motivatsiya tizimini rivojlantirish, ichki kommunikatsiya samaradorligini oshirish hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasini kengaytirish tashkilotlar faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishlarda izchil chora-tadbirlarni amalga oshirish tashkilotlarning innovatsion rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari zamonaviy boshqaruv yondashuvlari, jumladan, KPI tizimi, raqamli HR-platformalar, mentorlik dasturlari va moslashuvchan boshqaruv modellari tashkilotlar samaradorligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqladi.

Birinchidan, tashkilotlarda qaror qabul qilish jarayonlarini markazlashmagan, ya'ni desentralizatsiyalashgan tizimga o'tkazish va bo'limlar darajasida mustaqillikni oshirish maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, xodimlar samaradorligini oshirish uchun KPI tizimi va kompetensiyaga asoslangan baholash mexanizmlarini keng joriy etish lozim.

Uchinchidan, tashkilotlarda motivatsiya tizimini takomillashtirish, ya'ni moddiy va nomoddiy rag'batlantirish vositalarini kompleks ravishda qo'llash zarur.

To'rtinchidan, raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish orqali HR hamda boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish hamda elektron platformalarni joriy etish tavsiya etiladi.

Beshinchidan, yosh kadrlar bilan ishlash samaradorligini oshirish uchun mentorlik va kouching dasturlarini rivojlantirish hamda ichki o'quv tizimlarini kengaytirish lozim.

Oltinchidan, tashkilotlarda innovatsion muhitni shakllantirish maqsadida xodimlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va ichki startap loyihalarini rag'batlantirish muhim hisoblanadi.

Yettinchidan, boshqaruv jarayonlarida ochiq kommunikatsiya madaniyatini shakllantirish hamda axborot almashinuvini tizimini takomillashtirish zarur.

Sakkizinchidan, ishlab chiqilgan takliflar asosida O'zbekiston tashkilotlarida "Kelajak boshqaruvi modeli"ni bosqichma-bosqich joriy etish tavsiya etiladi.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston tashkilotlarida boshqaruv tizimi samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini asoslash imkonini berdi. O'rganish jarayonida markazlashgan boshqaruv, motivatsiya tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi, kommunikatsiya muammolari hamda raqamli texnologiyalarning to'liq joriy etilmaganligi tashkilotlar faoliyatidagi asosiy muammolar sifatida namoyon bo'ldi. Solishtirma va statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy boshqaruv yondashuvlari — KPI tizimi, kompetensiyaga asoslangan HR-boshqaruv, raqamli transformatsiya hamda moslashuvchan boshqaruv modellari — an'anaviy boshqaruv usullariga nisbatan ancha yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yondashuvlar xodimlar motivatsiyasini oshirish, kadrlar almashuvini kamaytirish hamda tashkilotlarning innovatsion salohiyatini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, tadqiqot davomida ishlab chiqilgan strategik takliflar O'zbekiston tashkilotlarida boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, inson kapitalidan samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilishi asoslandi. Xususan, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, desentralizatsiya jarayonlarini kengaytirish va yosh kadrlar bilan ishlash mexanizmlarini takomillashtirish eng muhim yo'nalishlar sifatida belgilandi. Umuman olganda, mazkur tadqiqot natijalari tashkilotlarda zamonaviy, innovatsion va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish orqali ularning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni. “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Rasmiy statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2025. <https://stat.uz/uz>
4. O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. Rasmiy ma'lumotlar. – Toshkent, 2025.
5. Armstrong M., Taylor S. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. – 15th ed. – London: Kogan Page, 2020. – 800 p.
6. Dessler G. Human Resource Management. – 17th ed. – Harlow: Pearson Education, 2024. – 688 p.
7. Noe R.A. Employee Training and Development. – 9th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2023. – 426 p.
8. Robbins S.P., Judge T.A. Organizational Behavior. – 19th ed. – Harlow: Pearson Education, 2023. – 800 p.
9. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance. – Boston: Harvard Business School Press, 2001. – 235 p.
10. Ulrich D., Brockbank W. The HR Value Proposition. – Boston: Harvard Business School Press, 2005. – 336 p.
11. Cascio W.F., Boudreau J.W. Investing in People: Financial Impact of Human Resource Initiatives. – 3rd ed. – Alexandria; London: SHRM; Kogan Page, 2019.
12. Boxall P., Purcell J. Strategy and Human Resource Management. – 5th ed. – London: Bloomsbury Academic, 2022. – 360 p.
13. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 695 с.
14. Mirzayev B., Rasulov O. O'zbekistonda boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2024. – №4. – B. 112–120.
15. Abiyev J.N., Usmanova N.A. Menejment kachestva: darslik. – Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025. – 580 b.
16. Abiyev J.N., Usmanova N.A., Raximov Z.K., Xazratov A.P. Organizatsionnoe povedenie: darslik. – Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025. – 520 b.
17. Abiyev J.N., Usmanova N.A., Normurodov U.N., Qilichov B.X., Burxonova N. Ishlab chiqarish menejmenti: o'quv qo'llanma. – Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025. – 274 b.
18. Abiyev J.N., Usmanova N.A., Nishonova M.Sh. Strategic Management in Small and Medium Business: Innovative Management Models in the Context of Global Instability // American Journal of Economics and Business Management. – 2025. – ISSN 2576-5973.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>